

ECLÂMPSIA E SÍNDROME HELLP: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS NA OBSTETRÍCIA

Luciano de Sá Silva Torres - Universidade Federal do Norte do Tocantins - luciano.torres@mail.uft.edu.br
Andreina Martins Araujo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - andreinamedatm@gmail.com
Kaline Ribeiro de Almeida Vassalo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - kaline.vassallo@ufnt.edu.br
Lucas Oliveira Nepomuceno de Alcântara - Universidade Federal do Norte do Tocantins - nepomucenolucas@hotmail.com
Cláudia Denise Mendanha Manguieira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Claudia.manguieira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia é uma das complicações mais graves da gravidez, caracterizando-se por hipertensão e proteinúria após a 20ª semana de gestação, podendo gerar riscos severos para a mãe e o bebê. A síndrome HELLP, uma variante grave, agrava ainda mais o quadro, exigindo um diagnóstico ágil e preciso. A identificação dessas condições ainda representa um grande desafio na obstetrícia, tornando essencial a conscientização e a padronização dos critérios diagnósticos. **OBJETIVOS:** Analisar os desafios diagnósticos da eclâmpsia e da síndrome HELLP, destacando avanços e limitações na identificação clínica dessas condições. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura descritiva e qualitativa realizada nas bases PUBMED/MEDLINE e SciELO, considerando publicações entre 2014 e 2024. Utilizaram-se os descritores: ("Eclampsia" OR "Eclâmpsia") AND ("HELLP Syndrome" OR "Síndrome de HELLP") AND ("Diagnosis" OR "Diagnóstico"). Foram identificados 54 artigos, dos quais 6 foram incluídos, conforme critérios de inclusão e exclusão. Foram considerados elegíveis estudos que abordassem desafios diagnósticos da eclâmpsia e da síndrome HELLP em gestantes. Excluíram-se trabalhos sobre outras condições hipertensivas sem relação com essas patologias, artigos duplicados e estudos com populações não gestantes. **RESULTADOS:** A revisão revelou que a eclâmpsia pode ser a primeira manifestação da pré-eclâmpsia, o que dificulta o diagnóstico precoce e pode retardar a intervenção adequada. A síndrome HELLP, apesar de contar com critérios laboratoriais definidos, apresenta grande variabilidade clínica, tornando sua identificação desafiadora. O diagnóstico da eclâmpsia baseia-se na presença de crises convulsivas em gestantes com pré-eclâmpsia, acompanhadas de hipertensão arterial ($\geq 140/90$ mmHg) e proteinúria (≥ 300 mg/24h). Já a síndrome HELLP é definida pela presença de hemólise, evidenciada por esfregaço anormal e aumento da bilirrubina indireta, elevação das enzimas hepáticas (AST/ALT >70 U/L) e plaquetopenia (<100.000 /mm³). Clinicamente, a eclâmpsia se manifesta por convulsões, cefaléia intensa, alterações visuais e dor epigástrica, enquanto a síndrome HELLP pode apresentar dor abdominal, náuseas, vômitos, icterícia e tendência a sangramentos. A sobreposição de sintomas com outras condições obstétricas e a necessidade de exames laboratoriais específicos tornam o diagnóstico um desafio contínuo, exigindo maior sensibilização e treinamento profissional para detecção precoce. **CONCLUSÃO:** A eclâmpsia e a síndrome HELLP continuam sendo desafios diagnósticos na obstetrícia devido à sua apresentação clínica heterogênea e à necessidade de identificação precoce. A padronização dos critérios diagnósticos, aliada à disponibilidade de exames complementares e à capacitação profissional, é essencial para aprimorar a detecção dessas condições e reduzir complicações materno-fetais.

Palavras-chave: Eclâmpsia; Síndrome de HELLP; Diagnóstico.

REFERÊNCIAS:

EREZ, O.; ROMERO, R.; JUNG, E.; CHAEMSAITHONG, P.; BOSCO, M.; SUKSAI, M.; GALLO, D. M.; GOTTSCHE, F. Preeclampsia and eclampsia: the conceptual evolution of a syndrome. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 226, n. 2S, p. S786–S803, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.12.001>.

DA CUNHA SOBIERAY, N. L. E.; ZANELA, M.; PADILHA, S. L.; KLAS, C. F.; DE CARVALHO, N. S. HELLP syndrome and COVID-19: A minor revision of a possible new "COVID-19-linked HELLP-like syndrome". *European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology*, v. 283, p. 90–94, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2023.02.005>.

BABAHABIB, M. A.; ABDILLAHI, I.; KASSIDI, F.; KOUACH, J.; MOUSSAOUI, D.; DEHAYNI, M. Posterior reversible encephalopathy syndrome in patient of severe preeclampsia with HELLP syndrome immediate postpartum. *The Pan African Medical Journal*, v. 21, p. 60, 2015. DOI: <https://doi.org/10.11604/pamj.2015.21.60.5546>.

ABDULLAHI, F. M.; TORNES, Y. F.; MIGISHA, R.; KALYEBARA, P. K.; TIBAIJUKA, L.; NGONZI, J.; KAYONDO, M.; BYAMUKAMA, O.; TURANZOMWE, S.; RWEBAZIBWA, J.; AINOMUGISHA, B.; KAJABWANGU, R.; MUGYENYI, G. R.; LUGOBE, H. M. HELLP syndrome and associated factors among pregnant women with preeclampsia/eclampsia at a referral hospital in southwestern Uganda: a cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 24, n. 1, p. 626, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06835-y>.